

ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАСИДА БЎЛАЖАК
ДАСТУРЧИЛАРНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ БИЛИМЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Хайитов Баҳодир Юсуфович

UDK:681.142,37. ТАТУ Қарши филиали ўқитувчиси, шуъба 5,

тел:(99)8415091,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7384961>

Аннотация: Ушбу мақолада C++ дастурлаш тили ва унинг келиб чиқиш тарихи, математикадан муаммоли масасаларни ечишдаги ўрни, “Эҳтимоллик ва статистика” фанидан функциялар ва уларнинг графигини ҳосил қилишда C++ дастурлаш тилидан фойдаланиш кўрсатиб берилган. Бундан ташқари, “Компьютер инжиниринг” бакалавриат таълим йўналиши талабаларини касбий фаолиятга тайёрлашда математика ва дастурлаш фанлари интеграциялаш самарали эканлиги келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: C++ дастурлаш, статистика, эҳтимоллик, дастур коди, компиляция, касбий фаолият, интеграция, тасодифий миқдор, тақсимот функцияси

Аннотация: В данной статье показано языка программирования C++ и история его возникновения, его роль в решении проблемных задач из математики, функций по предмету "Вероятность и статистика" и использование языка программирования C++ при создании их графика. Также отмечается, что эффективна в интеграции математики и программирования при подготовке к профессиональной деятельности студентов бакалавриата по направлению "Компьютерный инженер".

Ключевые слова: Программирование на C++, статистика, вероятность, программный код, компиляция, профессиональная деятельность, интеграция, случайная величина, распределение функции.

Abstract: This article shows the C++ programming language and the history of its origin, its role in solving problem problems from mathematics, functions on the subject of "Probability and Statistics" and the use of the C++ programming language when creating their graph. It is also noted that it is effective in integrating mathematics and programming in preparing for the professional activities of bachelor students in the direction of "Software Engineering".

Keywords: C++ programming, statistics, probability, program code, compilation, professional activity, integration, random variable, function distribution.

Мамлакатимизда замон талаблари асосида таълим жараёнини ташкил этиш, жумладан, олий таълим тизимида ахборот коммуникация

технологияларини жорий этиш орқали юқори малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда, компьютер инжиниринг мутахассислигига хос сифатларни ва касбий компетентлик даражаларини баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш бўлажак дастурчиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантиришга хизмат қилади.

C++ дастурлаш тили C тилига асосланган. C эса ўз навбатида Вва BCPL тилларидан келиб чиққан. BCPL 1967 йилда Martin Richards томонидан тузилган ва операцион системаларни ёзиш учун мўлжалланган эди. C тилини Dennis Ritchie В дан келтириб чиқарди ва уни 1972 йили илк бор Белл Лабораториясида, DECPDP-11 компютерида қўллади. C ўзидан олдинги В ва BCPL тилларининг жуда кўп муҳим томонларини ўз ичига олиш билан бир қаторда ўзгарувчиларни типлаштирди ва бир қатор бошқа янгиликларни киритди.

Умуман олганда дастурлаш тиллари қуйидагича классификацияларга ажратиш мумкин:

1. Бошланғич дастурлаш тиллари: машина кодлари, ассемблерлар;
2. Императив (процедурали) дастурлаш тиллари: Fortran, ALGOL, PL/1, APL, VPL, COBOL, Pascal, C, Basic;
3. Функционал дастурлаш тиллари: LISP, SML, CaML, Haskell, Miranda, Hope;
4. Мантикий дастурлаш тиллари: Prolog, Mercury;
5. Объектга йўналтирилган дастурлаш тиллари: C++, Delphi, Visual Basic, C#, Eiffel, Java Script, Oberon;
6. Сценарий (Script) тиллар: VBScript, PowerScript, LotusScript, JavaScript;
7. Параллел ҳисоблаш тиллари: Ada, Modula-2, Oz [**Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Ҳозирги кунга келиб математика фанини ўрганишда замонавий ахборот технологиялардан, хусусан дастурлаш тилидан фойдаланиб мисол ва масалаларни ечиш муҳим аҳамият касб этмоқда, шу билан бирга, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, янги таълим технологиялари ва ўқитиш услубларидан таълим жараёнида фойдаланиш таълимда узвийлик ва узлуксизликни таъминлайди. Таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлиги муҳим тушунчалар бўлиб, дидактиканинг асосий тамойилларидан бири ҳисобланади.

“Компьютер инжиниринг” бакалавриат таълим йўналишида “Эҳтимоллик ва статистика” фани математик табиий-илмий фанлар блокида бўлиб, талабалар ахборотни олиш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатишнинг асосий усуллари ва воситаларидан фойдаланишни эгаллаган бўлиши лозим.

“Дастурлаш” фани умумқасбий фанлар блокада бўлиб, математик табиий-илмий фанлар билан ихтисослик фанлар ўртасида илмий ва назарий боғлиқликни таъминлаши лозим.

Бўлажак дастурчиларни математика ва дастурлаш фанларини интеграциялаш асосида ўқитиш орқали касбий фаолиятга тайёрлаш, зарурий касбий компетенцияларини ривожлантириш ҳозирги кунда долзарб аҳамиятга эга [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Математик функцияларни алгоритмлаш, синтезлаш, формаллаштириш, моделлаштириш ва дастурлаш орқали замонавий дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш талабаларда мутахассисликка хос сифатларини, яратувчанлик, конструкциялаш, лойиҳалаш каби касбий компетенцияларини ривожлантиришда алоҳида ўрин эгаллайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Турсунов Қ.Ш., Исмоилов Д.М. Таълимнинг узвилик ва узлуксизлигини таъминлаш омилари // Современное образование (Узбекистан). – 2019. – No 11 (84). – С. 3-7.
2. Исмоилов Д. М. Методы научного познания и исследования в содержании среднего образования по физике // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – No 8. – С. 92-99.
3. Исмоилов, Д. М. (2021). МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СВЯЗИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ. In Инновации в технологиях и образовании (pp. 96-98).
4. Makhmadalievich, Ismoilov Davron. "DEVELOPMENT OF METHODS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AT THE MODERN STAGE." The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”(November 18-20, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 1036 p.. 2020.
5. Абдушукуров А.А. Эҳтимоллар назарияси ва математик ситатистика. ЎзМУ, 2010.
6. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.